

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article
Geliş Tarihi / Date Received : 30.04.2022
Kabul Tarihi / Date Accepted : 26.06.2022
Yayın Tarihi / Date Published : 31.06.2022
Yayın Sezonu / Pup Date Season : Bahar / Spring

ظاهرة الانزياح الدلالي في الشَّعر العربي من الغرب الإفريقي

Mohamadou Aboubacar MAIGA*

الكلمات المفتاحية

الأسلوبية،
الانزياح،
الدلالة،
الغربية، إفريقيا
تحليل.

المخلص

تعدّ ظاهرة الانزياح من أبرز الظواهر الأسلوبية التي حظيت بعناية كبيرة من قبل النقاد في العصر الحديث؛ وذلك لما تضطلع به من دور مهم في بناء القصيدة، ولما تحويه كذلك من إمكانيات تعبيرية وجمالية يستطيع الأديب من خلالها أن يرتقي بالنص الأدبي إلى مرتبة الأصالة والجودة. ولقد وظف شعراء غرب إفريقيا تقنيّة الانزياحات الدلالية في قصائدهم من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية؛ للتعبير عن تجاربهم الشعورية. ومن هذه المنطلقات يسعى هذا البحث - وفقاً للمنهج الوصفي التطبيقي - إلى إبراز ملامح الانزياح الدلالي في الشَّعر العربي من إفريقيا الغربية، والكشف عن قيمها الجمالية في أشعارهم، وإجلاء أسرار النكت البيانية فيها، مع ما انطوت عليها من الإبداع الفني. وتجدر الإشارة إلى أنّ شعراء غرب إفريقيا لديهم ثروة أدبية قيمة وتراث فكري ممتلئ بملامح الانزياح والصور الفنية والجمالية المتمثلة في التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية، إلى جانب تميز هذه الثروة الأدبية بدقة التصوير ورصانة الأسلوب. ويتبيّن من خلال هذه الدراسة أنّ ظاهرة الانزياح الدلالي قد بدت في شعر شعراء المنطقة واضحة؛ لما تركته من أثر في تشكيل لغتهم الشَّعرية. وقد استطاعوا نقل خيالهم إلى المتلقّي بشكل حيوي وثرء في إبداعي.

Batı Afrika Arap Şiirinde Anlam Kayması Olgusu

Anahtar Kelimeler

Stilistik,
Değişleme,
Anlam,
Batı Afrika,
Tahlil

Öz

Anlam kayması olgusu, modern eleştirmenler tarafından büyük ilgi gören en belirgin üsluplardan biridir. Bunun nedeni de şiirin inşasında önemli rol oynamasıyla beraber yazarın edebi metni özgünlük ve kalite düzeyine çıkarabileceği bedii olanakları da içermesidir. Batı Afrikalı şairler, duygusal deneyimlerini ifade etmek için teşbih, istiare, mecaz ve kinaye üslupları çeşitli şiirlerinde değişleme tekniğini kullanmışlardır. Bu itibarla, araştırmamız - betimleme yöntemine göre - Batı Afrika Arap şiirindeki değişlemenin özelliklerini vurgulamayı ve bu şiirlerinde bediiyat ve sanatsal değerlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Batı Afrikalı şairler teşbih, istiare, mecaz ve kinayeler üslupları içeren, sanatsal ve bedii imgelerin özellikleriyle dolu olan değerli bir edebi zenginliğe sahip olduklarını de belirtilmek mümkündür. Bu çalışma ile bölge şairlerinin şiirlerinde değişleme olgusunun ortaya çıktığını açıkça görülmektedir. Ve bu, bahsi geçen olgunun şiirsel dillerinin oluşumu üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Hayal güçlerini canlı ve yaratıcı bir sanatsal zenginlik içinde alıcıya aktarmayı başardılar.

* Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı, f.maiga85@gmail.com Orcid: 0000-0001-7586-2754

اهتمام الشعوب الإفريقية باللغة العربية وآدابها تعلمًا وتعليمًا قديم قدم التبادل التجاري والتقاضي القائم بين الدول العربية ودول جنوب الصحراء خصوصًا منطقة غرب إفريقيا. وقد سجّل لنا المؤرخون الدور الكبير الذي أدّته الممالك والدول والإمبراطوريات الإفريقية الإسلامية مثل غانا، ومالي، وصنغي، وصوكوتو وماسنا وغيرها في خدمة اللغة العربية والعناية بها من خلال المراكز التعليمية التي أنشؤوها. فكانت بسبب ذلك مناطق ذات مرجعية ثقافية عربية، فكريًا ونهجيًا عمليًا. كانت هذه المؤسسات علماء بارزين أسهموا في المسيرة الحضارية للثقافة العربية. فعلا صيتهم بين الملأ، واشتهروا بالعلم. عدّ منهم أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الشاعر الأسود) ت. 610هـ. 1214م)، والفقير أحمد بابا التمبكتي (ت. 1036هـ. 1627م) (صاحب المؤلفات الكثيرة، والمؤرخ الكبير عبد الرحمن السعدي (ت. 1066هـ. 1656م) (مؤلف كتاب تاريخ السعدي، الذي أشار في كتابه هذا إلى أدلة وشواهد تؤكد وجود مجتمع ثقافي عربي في غرب إفريقيا يحاكي المجتمعات العربية في شمال إفريقيا. كما ترجم أيضًا في الكتاب نفسه لأكثر من مائة عالم وشاعر ومؤرخ وفقير إفريقي، عبّروا عن فكرهم باللغة العربية الفصحى. هذا كان قديمًا، وأما في العصر الحديث فقد أسست مدارس إسلامية، وجامعات، وكليات عربية في المنطقة كوّنت جيلًا جديدًا له شغف في قرض الشّعر ونظمه، فنبغوا فيه وتميّزوا في هذا الفنّ العربي الرفيع .

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في كونه يسهم في التعرف إلى بعض من رجال الشّعر المبدعين من الإفريقيين، ومدى إتقانهم للغة من خلال دراسة تطبيقية عن الشّعر العربي الذي كتبه، بغية الكشف عن تجليات الانزياح الدلالي في قصائدهم، ومدى إلمامهم بأساليب العربية وطريقتهم في التعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم .

أما الأسئلة التي يطرحها موضوع البحث فهي كآتي : هل للانزياح حضور في الشّعر العربي من الغرب الإفريقي؟ وما مدى توظيف الشّعراء للانزياح الدلالي في قصائدهم؟ وما هي القيم الجمالية والفنية التي تجسّدت في أشعارهم؟ وما هي مواطن الإبداع في الشّعر العربي من الغرب الإفريقي في موضوع الأسلوبية الألسنية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين. المبحث الأول جانب نظري يتم الحديث فيه عن مفهوم الانزياح جذوره التاريخية، وأقسامه. والمبحث الثاني جانب تطبيقي يركز على أشكال الانزياح الدلالي في شعر المنطقة، وتتمثل في الانزياح التشبيهي، والانزياح الاستعاري، والانزياح الكنائي، والانزياح المجازي. ثم أعقبناهما بخاتمة سُجّلت فيها أهمّ النتائج التي توصل إليها البحث. ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التطبيقي للكشف عن عناصر الانزياح، كما استندنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من الدواوين والمقطوعات الشّعرية التي تخدم طبيعة البحث.

1. الانزياح: مفهومه، جذوره التاريخية وأقسامه

يعالج هذا المبحث بشكل موجز الانزياح من حيث مفهومه وحدوده عند اللغويين واللسانيين، مقدما نبذة يسيرة عن ظهور هذا المصطلح ونشأته، ثم يتطرق إلى ذكر أنواعه على النحو التالي:

1.1. مفهوم الانزياح

إن كلمة الانزياح مشتقة من مادة (زيح) الذي هو زوال الشيء وتنحيه (ابن فارس، 1979). يقال زاح الشيء يزح يزحًا وزحواً وزحواً وانزاح: يعني بعُد وذهب (ابن منظور، 1995؛ الزبيدي، 2005). وفي المعاجم الحديثة نجد: زاح زحًا وزحواً بمعنى: ذهب وتباعد. وأزاح الشيء بمعنى أذهبه وأبعده (لويس، 2003). من خلال هذه التعريفات نلخص إلى نتيجة مفادها أنّ الانزياح في اللغة يتمحور حول معنيين: تباعد وذهب.

فأما في اصطلاح الأسلوبيين فالانزياح هو ظاهرة أسلوبية تتمثل في استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورا استعمالا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف؛ إذ يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرّد وإبداع وقوة جذب) ويس، (2005).

وبعبارة أخرى هو خروج الكلام عن نسقه المثالي وصياغته المألوفة لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر، ولكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة (الددة، 2009). فالانزياح إذن في أبسط مفهوم له هو المروق عن المألوف في نسج الأسلوب بخرق التقاليد المتواضع عليها بين مستعملي اللغة (مرتاض، 1994).

ولمصطلح الانزياح مسميات عديدة، جميعها تحمل المعنى نفسه، وهي عدول، شذوذ، انتهاك، اتساع الفارق، مجاوزة، انحراف، اختلال، مخالفة، خرق السنن... إلخ، إذ تعددت الدوال المعبرة والمعنى واحد) الددة، 2009؛ قدوم (2021).

1.2. جذوره التاريخية

إنّ مصطلح الانزياح حديث النشأة متأخر الظهور، إذ يُعدُّ من المصطلحات الأكثر شيوعاً في الدّراسة الأسلوبية المعاصرة. ويعدُّ الفيلسوف الفرنسي جان كوهين) ت. 1414هـ/1994م (أول من نظّر للانزياح؛ إذ خصّ هذا المصطلح بكلامٍ مستفيض، وذلك في أثناء حديثه عن لغة الشّعر كإحدى المحاولات النظرية المجادة في حقل الدّراسات البلاغية والشّعريّة (كوهين، 1986) وقد تبنى جان كوهين هذا المفهوم ليعنى به ظاهرة فردية خاصة بأحد الكتاب أو بأحد المبدعين (بوخاتم، 2004).

وفيما يتعلق بيدايات مفهوم المصطلح فيمكن القول بأنّ شيئاً منه كان موجوداً في الفكر الغربي من قبل نشأة الدراسات الأسلوبية؛ إذ إنّه يرجع في أصوله إلى الفيلسوف الإغريقي أرسطو) ت. 322 ق.م (وإلى ما تلا أرسطو من بلاغة ونقد. فقد ميّز أرسطو بين لغة عادية ومألوفة وأخرى غير مألوفة، ورأى أنّ اللغة التي تنحو إلى الإغراب وتتفادى العبارات الشائعة هي اللغة الأدبية (ويس، 2005). ولما جاءت هذه الدراسات الأسلوبية زاد مفهوم الانزياح رسوخاً وعمقاً.

والمتتبع لتاريخ مصطلح الانزياح عند العرب القدامى يجد أن مفهوم هذا المصطلح ليس بجديد في الأدب العربي؛ إذ جاء في بعض الكتب النقدية والبلاغية القديمة ما يدل على هذا المفهوم. فقد استعملوا ألفاظاً مثل: العدول، الانحراف، الانتقال بدلاً من لفظ الانزياح أكثر في المجال اللغوي ولكن على الرّغم من ذلك فإنه لا يمكن انتفاء استعمالهم مصطلح الانزياح، ولكن الاستعمال كان نادراً نوعاً ما. فمن التّقاد القدماء الذين فطنوا إلى هذه الظاهرة الأسلوبية ابن جني (النحوي) ت. 392هـ/1002م (في حين قال "إنّما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه. فإنّ عدمت هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة") ابن جني، د.ت).

أما في الأدب العربي المعاصر فيعدُّ الباحث التونسي عبدالسلام المسدي¹ أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه الأسلوب والأسلوبية. ولهذه الظاهرة الأسلوبية أهميتها في النقد الحديث بصورة عامة، وفي الشّعر العربي بصورة خاصة. وقد حاز هذا الأسلوب حضوراً في شعر شعراء غرب إفريقيا.

1.3. أقسام الانزياح

¹ هو باحث أكاديمي وكاتب ودبلوماسي ووزير التعليم العالي في تونس. ويعتبر من أهم الباحثين العرب في مجال اللسانيات واللغة. وهو على قيد الحياة.

ولعلّ من المفيد أن نشير إلى أنّ ممّا يؤكد أهميّة الانزياح أنّه لا ينحصر في جزء أو جزأين أو أجزاء النص، وإنّما له أن يشمل أجزاء كثيرة متنوعة. فإذا كان قوام النص لا يعدو أن يكون في النهاية إلّا كلمات وجملاً، فالانزياح قادر على أن يجيء في الكثير من هذه الكلمات وهذه الجمل. الأمر الذي يجعلنا نقسم الانزياحات إلى نوعين رئيسيين، تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح، وتفصيل ذلك ما يلي:

1.3.1. الانزياح الدلالي (الاستبدالي)

هو الذي يكون الانزياح فيه متعلّقاً بجوهر المادّة اللغوية. وهذا النوع هو الأشهر والأكثر دلالة وتأثيراً في القارئ، يقول عنه صلاح فضل: "الانحراف الاستبدالي يخرج على قواعد الاختيار للرموز اللغوية؛ كمثل وضع الفرد مكان الجمع، أو الصفة مكان الاسم، أو اللفظ الغريب بدل المألوف (صلاح، 1998). وهذا النوع يُعرّف في البلاغة بالصورة الشعريّة أو البلاغيّة، ويُعدّ التشبيه والاستعارة والمجاز من أهم أشكال هذا الانزياح الدلالي؛ ولذلك سُمّي بالانزياح التصويري أو البياني.

1.3.2. الانزياح التركيبي

لقد حدّد بعض النقاد مفهوم هذا النوع من الانزياح في كتبهم النقدية، منهم الباحث صلاح فضل، الذي يعرفه بقوله: الانحرافات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية، عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف في ترتيب الكلمات (صلاح، 1998). أمّا الباحث أحمد محمد ويس² فيرى أنّ هذا النوع من الانزياح يحدث في الربط بين الدّول بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركيب والفقرة.

وهناك تقسيمات أخرى للانزياح أوردها الباحثون والنقاد العرب والعجم، كالباحث الإنجليزي جيوفري ليتش (ت. 1435هـ/2014م)³ الذي ذكر أنّ الانزياح ينقسم إلى أقسام ثمانٍ هي: اللّغوي، والتّحوي، والصّوتي، والكتابي، والدلالي، واللهجي، والأسلوبي، والزمني (صفوي، 1390).

2. انزياح الصّورة في الشّعر العربي من الغرب الإفريقي

تعدّ الصّورة من أهمّ مكّنات النّسق الشّعري الجميل. إذ هي رافد يمدّ التجربة الشعريّة بطاقات تعبيرية قادرة على شحن السياقات بمجموعة من الأشكال التصويرية. فإنّ الأديب أو الشاعر يستخدم الشاعر في أدائه الشّعري طريقتين، أولاهما التعبير المباشر والثانيّة هي الصّورة الشعريّة أو التعبير المتخيّل. إنّ التعبير هو لغة الشاعر التلقائية؛ أمّا الصّورة الشعريّة فهي التعبير المتخيّل الذي لا يصرّ المعطيات الحسيّة بشكل مجرّد، بل يتعداها إلى تصوير انفعالاته ومشاعره الداخليّة، وقد يكون مصدر هذا الانفعال من داخل الإنسان ذاته أو من خلال تفاعله مع الناس. والصّورة في الشّعر لا تُخلق لذاتها وإنما تنبع من التجربة (سنداوي، 1993).

استناداً إلى ما سبق يحاول هذا المبحث تطبيقياً أن يستخرج أهمّ الانزياحات الدلاليّة المستخدمة في شعر شعراء منطقة غرب إفريقيا، متمثلة في الانزياح التشبيهي، والانزياح الاستعاري، والانزياح الكنائي، والانزياح المجازي. وتفصيلها كما يلي.

2.1. الانزياح التشبيهي

² باحث أكاديمي من سوريا. أستاذ نظرية الأدب وعلم الأسلوب بقسم اللغة العربيّة والدراسات الإسلامية في كليّة الآداب بجامعة البحرين. على قيد الحياة.
³ هو باحث وأستاذ متخصص في اللغة الإنجليزيّة واللغويات. كان مؤلفاً أو مؤلفاً مشاركاً أو محرراً لأكثر من 30 كتاباً وأكثر من 120 مقالة منشورة. كانت اهتماماته الأكاديمية الرئيسيّة هي قواعد اللغة الإنجليزيّة، وعلم اللغة، والأسلوب، والبراغماتية، وعلم الدلالات.

التشبيه في عرف بعض البلاغيين هو مشاركة أمر لآخر في معنى ياحدى أدوات التشبيه لا على وجه الاستعارة الحقيقية ولا المكنية ولا التجريد (القزويني، 1932؛ عتيق، 1985). وأسلوب يقوم أساساً على الخيال الذي يتجلى في إيجاد التناسب والتوافق بين العناصر المتباعدة داخل التجربة الإبداعية (عصفور، 1992). التشبيه وسيلة لرسم اللوحة الفنية الرائعة المؤثرة في العواطف والمشاعر الإنسانية؛ لذلك نجد أن كثيراً من الشعراء والأدباء يلجؤون إليه للخروج بالمعنى من الخفاء إلى الجلاء والوضوح، وللتعبير عما يختلج في نفوسهم. ولقد شكّل التشبيه ملمحاً انزياحياً مهماً في شعر المنطقة، ومن أمثلة هذه الانزياحات قول الشاعر النيجيري أبوبكر أبرغدوما (ت. 1410هـ/2001م):⁽⁴⁾ الطويل)

وَمَا أَنَا بِالْهَيْبَةِ الْأَمْرِ هَائِلًا وَلَيْسَ فُؤَادِي بِالسَّرْعِ وَلَا خَالٍ

وعزّمي كالعُضْبِ الْجُرَارِ مِضَاوُهُ وإني به للخطب إن جَلَّ لَلْخَالِ

(كبا، 2011). فقد انزاح الشاعر بحديثه عن همتّه وعزمه إلى الحديث عن العضب الصّارم في قوله (وعزّمي كالعضب الجراز مضاؤه). شبّه الشّاعر عزمه بالسيف البتار الذي لا يمر أمامه شيء إلا فَرّه ولا يعوقه أحد إلا بتره، وهذا يرمز إلى قوة عزمه، وصلابته في سبيل الوصول إلى المراد على طريقة التشبيه المرسل المجلّ .

ومن الانزياح في التشبيه أيضاً قول الشاعر محمد الأمين السنغالي من المعاصرين:⁽⁵⁾ الطويل)

على الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ مِني تَحِيَّةٌ مُعْطَرَةٌ مِثْلُ الْبَنْفُسِجِ وَالنَّدِ

(انياس، د.ت). حباً للشاعر محمد الأمين شيخه إبراهيم بن عبد الله نياس من أجل تقدير جهوده النفيسة بتحية معطرة شذاها مثل شذا البنفسج والنّد. فانزاح حديثه عن التحية المعطرة إلى البنفسج والنّد في الطيب والكرم، مستعملاً في ذلك الانزياح أداة (مثل)، للرّبط بين المشبه والمشبه به. يريد الشاعر من هذا التشبيه تقدير جهود الشيخ إبراهيم نياس المثمرة. وهذا الانزياح يجعل الحديث يرتقي عن المباشرة والوضوح، فيجعل المتلقي يُعمل ذهبه ويتأمله.

ومن شواهد الانزياح التشبيهي أيضاً ما نجده في أبيات الشاعر محمد الأمين: الطويل)

أعاني من الأشواقِ ما هيّجَ الهَمَّأ فنؤمي جفاني والفؤادُ قد اغتمّأ

وذاك يُعْدي عن ديارِ ملاذنا حبيب إله العرشِ بدءاً كذا حتما

وقد كان دمعُ العينِ كالنهرِ جارياً وكالقَطْرِ يُطفي الجمرَ كيفاً كذا كمأ

⁴ هو أبو بكر الصديق بن صلاح الدين أبرغدوما، ولد في الثاني عشر من شهر المحرم عام 1323 هـ من الهجرة الموافق 1914م في بيت ابرغدوما، ألوري الورن، ولاية كوارا. عالم جليل له في اللغة وغيرها من العلوم قدم ثابت.

⁵ هو الشاعر محمد الأمين أحد شعراء السنغال العبقريين الذين أسهموا في حركة الأدب العربي السنغالي. له إنتاج أدبي كبير.

(كبا، 2011). تحدث الشاعر عن شوقه العميق لممدوحه حبيب إله العرش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد زاد اشتياقه بعده من دار ممدوحه مما سبب له البكاء وهطول دموعه كالنهر الجارف وكالمطر المنهمر القادرين على إطفاء كل حريق مهما كانت قوة لهيبه. وكذلك دموعه المتدفقة الساقطة تطفي نار الشوق والمحبة المتأججة بين ضلوعه وذلك على سبيل التشبيه المرسل المفصل. ويقصد الشاعر من هذا التصوير البديع؛ تقدير محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولفت الأنظار إلى حقيقة أمره، وحجمه، لعله يجد من يشاركه فيما يعانیه أو يعترف بها، فالمشبه هو (الدمع)، والمشبه به (النهر والمطر)، ووجه الشبه) جارياً ويطفي)، فقد شبه الشاعر شيئاً واحداً وهو الدموع بشيئين هما النهر والمطر، والذي سوغ له ذلك التناسب بينهما. وقد ألمح الشاعر في البيت تشبيهاً آخر، وهو تشبيه حرارة الحب، والشوق في قلبه بالجمرة في قوله: (وكالقطر يطفي الجمر (فدموعه تطفي حرارة شوقه كما يطفي القطر الجمرة. يلاحظ أنّ الشاعر قد خرج عن القيود القديمة، وخرق حواجز اللغة المعيارية لتنشيط ذهن القارئ وإثارته.

ومن النماذج أيضاً قول الشاعر عبد القادر السوقي⁶ من صحراء مالي: (الكامل)

سَيَّانِ دُرِّيَّ العُقودِ وَثَغْرُهُ فِي النِّظْمِ لا فِي كَلِّ مَاهِيَاتِهِ
كَالْغُصْنِ قَدًّا، كَالْغَزَالِ تَلْفُتْنَا كَالْبَرْقِ فِي الظُّلْمَاءِ فِي بَسْمَاتِهِ

(محمد أ، 2018). انزاحت العبارة عن الصيغ المألوفة عندما شبه الشاعر ثغر الظبي الذي يعني به المعشوقة بدرية العقود، مؤكداً أنّ ذلك الشبه في النظم فقط، لا في كل الجوانب. لأن الثغر في بقية الزوايا أجمل بكثير من دري العقود. وفي البيت الثاني تشبيهات عدّة صرح فيه بوجه الشبه، فالظبي مثل الغصن في القامة، والغزال في حسن التلفت، والبرق في الابتسام من خلال الظلمات، وأحياناً يعمد الشاعر إلى إخفاء وجه الشبه لغرض ما. ويظهر الانزياح جلياً في هذه التشبيهات ممّا يدل على الخيال القوي للشاعر وقدرته الإبداعية.

ومن الانزياح في التشبيه قول الشاعر النيجيري الوزير جنيد من المعاصرين: (الطويل)

وَذَابَتْ قَلُوبٌ مِنْ لَطَىِ الْهَمِّ وَالْأَسَى كَمَا ذَابَ مِنْ جَمْرِ اللَّطَىِ قِطْعَةُ التَّبْرِ

(أبو سليمان، 2020). يلاحظ أنّ الشاعر يفاجئ المتلقي بخروجه عن الكلام العادي فيشبه ذوبان القلوب من شدة الهم والأسى بذوبان قطعة الذهب في جمرات اللظى. وهذا التصوير في غاية الروعة والجمال؛ وذلك لأنه دالٌّ على شدة ما يتألم به الشاعر من المصيبة التي ألمت به. فشبه حالة القلوب المحترقة من نيران الهم والأسى بحالة احتراق المعدن النفيس بنيران الصّاغ، وعقد المماثلة بين الصورة المعنوية، وهو احتراق القلب، وبين الصورة الحسية، وهو احتراق المعدن النفيس بنيران صائغ الذهب عن طريق التشبيه المفصل لينتقل بالقارئ من العالم المعنوي إلى العالم الحسي.

ومن أروع الانزياح التشبيهي في شعر المنطقة ما قال الشاعر المختار الكنتي الكبير (ت. 1226هـ/1811م: (7) (الطويل)

⁶ من شعراء شمال مالي المتمكنين. لم أف على تاريخ وفاته.

عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ لِّلْمُهَيْمِنِ رَبِّنَا
تَهْبُ كَمَا هَبَّ النَّسِيمُ عَلَى الرَّهْرِ
وَسَادِسَةٌ أَيضًا أَصَابِعُهُ الَّتِي
تَفِيضُ بِمَاءٍ كَالزَّلَالِ مِنَ النَّهْرِ

(الكنتي، د.ت). الشاعر انزاح بالدوال المعجمية عن دلالاتها الأصلية إلى دلالات أخرى إذ شبه الصلاة في البيت الأول في نفتحها بالنسيم الذي يعطر الزهر ويزيده بهاء. وفي البيت الثاني شبه أصابع النبي عليه السلام بالشلالات التي تصب في النهر، فتزيد من غزارته وقوته. ووجه الشبه في كلٍّ من التشبيهين متنوع من صور متعددة .

ومن النماذج التي تستحق الإشارة إليها قول الشاعر أبوبكر غنيمي البرناوي- من المعاصرين - في قصيدة رائية، هجا فيها الشاعر خصومه: (الطويل)

أَجَادِلْكُمْ مَهْمَا حُيَيْتَ وَإِنْ مَتَّ
أُجَادِلْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْلِبُكُمْ طُرَا
أُجَاهِدُكُمْ بِالْحَالِ وَالْمَالِ هَكَذَا
يُجَاهِدُكُمْ أَهْلِي أُسُودٌ غَضَنْفَرَا
أَنَاضِلُكُمْ بِالنَّظْمِ وَالتَّنْثِيرِ هَذِهِ
سُيُوفِي تَرَى الْأَوْغَادِ مَوْتَا مَقْرَرَا

(غنيمي، د.ت؛ ميدغو، 2016). نرى أنّ الشاعر خرق قواعد اللغة إذ شبه أهله وأفراد أسرته بالأسود، وهو تشبيه بليغ حذف فيه أداة التشبيه؛ وذلك إظهارا للهمة والعزيمة في هجاء الخصوم، وتعييب أفكارهم. فالتشبيه له دلالاته النفسية، لما فيه من إقامة صلة، وعلاقة بين أمرين، ليوضح الأديب به شعوره، ويبرز به فكرته، ويجليها كي تؤثر في نفس القارئ، أو السامع أقوى تأثير وأعمقه .

ومن روائع الانزياح التشبيهي أيضا ما قاله أمير الشعراء في نيجيريا الشاعر أبوبكر إلي -على قيد الحياة-، وهو يبالغ في تشبيه الكتب بمحديقة ذات ثمر غزير: (الكامل)

وَصَلَتْ إِلَيَّ الْكُتُبُ وَهِيَ حَدِيقَةٌ
غَنَاءٌ فِيهَا كُلُّ غُصْنٍ يُثْمِرُ

(ألي، 2008). يتبدى الانزياح في هذا البيت عندما شبه الشاعر الكتب بمحديقة يقطف منها أطيب الثمار. ولعل ذلك يرجع إلى ما تعلق بذهنه اللاوعي من الحنين إلى الحدائق والغابات الخضراء التي زارها أثناء طوافه ببعض المدن الإفريقية والعربية. فرأى ما نبه شعوره، واستحوذ على خياله، وحثه على قول الشعر. وإن صورة المحيط الأطلسي قد أثرت فيه فمضى يستقصي أحوال البحر وأهواله، كما استرعت انتباهه مشاهد تلك الحدائق والغابات الخضراء التي تعدُّ من أشدّ الظواهر الطبيعية

⁷ هو الشيخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي القادري من ذرية عقبة بن نافع الفهري فاتح بلاد المغرب، من علماء بلاد أزواد بقرب بلاد تمبوكتو. كان شاعرا مفلحا، وشعره كثير جدا في سائر ضروب الشعر. له تأليف كثيرة.

حضوراً في جنوب نيجيريا، حيث عاش حياته الأولى، وصدفة وجد نفسه في بيئة شبه صحراوية في أقصى الشمال فجعل يرى الكتب كحديقة يقطف منها أطيب الثمار .

فانزاح الشاعر بلغته الشّعريّة عن طريق التشبيه لما يتوفّره من أطراف وهذا كله ينجلي ضمن الإبداع الفني وفطنته في التوظيف، كما أنه من خلال هاته الكلمات التي يشير إلى أنها تحمل معاني كثيرة وإيجابية في الوقت نفسه تصور حالته التي عاشها آنذاك، فاستعمل الصورة البيانيّة المتمثّلة في التشبيه التي ضمن طياتها يخطو بخطوة الانزياح التصويري، فمن خلاله استعرض أفكاره وشدّ انتباه المتلقي ليثير فيه تساؤلاً.

2.2. الانزياح الاستعاري

حدّ الاستعارة في اصطلاح البيانيين هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له في أصل اللغة؛ لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمجازي، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ولقد شكّل الانزياح في أسلوب الاستعارة حيناً مهماً في شعر شعراء غرب إفريقيا، فأظهروا عنايتهم به؛ إذ نال الأسلوب الاستعاري أعلى مراتب الجمال والإبداع في أشعارهم. وبإمكاننا أن نتقصى الانزياح الاستعاري في نصوص أشعارهم، وكيف تمكّنوا بجدارة لغوية إبداعية أن يحقّقوا قيمًا دلاليّة أنتجها انزياح النصّ. من ذلك قول الشاعر هارون محمد المالي (من المعاصرين) :- الطويل)

ففاضَ عليهم علمٌ موهبةً على علوم اكتسابٍ كلُّ أمرهم يُعلو
إذا ما تصدّى المرأ للغضّ منهم قوامسٌ يحسُّ لها زجلٌ

(محمد أ، ع، 2018). يتمثل انزياح هذا البيت من الشّعْر في كلمة (فاض). فتخرج الشاعر عن الكلام العادي والمألوف اللغوي المتعارف عليه فقد استعار اللفظ لوجود العلم الموهبي بجامع العلوم المكتسبة فيهم بجامع الانتشار عن طريق الاستعارة التبعية. ولا ريب أنّ الشاعر عندما يترك اللغة المألوفة تصبح الجماليّة النفسيّة أو الحياة النفسيّة العلامة السيكلولوجية المهيمنة وتصبح التأملات التي تريد أن تعبر عن نفسها تأملات شاعرية.

ومن نماذج الانزياح الاستعاري في شعر المنطقة قصيدة الشاعر آدم عبد الله الإلوري (ت. 1413هـ/1992م)⁸ التي رثى فيها ابنته، يقول فيها: (الكامل)⁹

الدهرُ سدّدَ سهمه ورماني فأصابني في أشرف الأركان
فأصابني في مهجتي جنان فسرى انتعاش السّم في شرياني

(جمعة، 1998). في نصّ الشاعر صورة استعارية يبدو عليها الانزياح واضحاً وجلياً عن طريق تلاعبه بدلالات الألفاظ، إذ نلمح استعارة فذة انزاح بها اللفظ من المألوف اللغوي المتعارف عليه، ولعباً جميلاً بالألفاظ مع صياغة أدبيّة محكمة بما

⁸ هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب الله الإلوري. ولد سنة 1917 م في مدينة وسا بجمهورية بنين من شعراء المنطقة النابغين، فصيح اللسان، له باع طويل في قول الشعر ونظمه.
⁹ اختلال في الشطر الأول من البيت الثاني.

كمن جمال العمل الإبداعي. فقد شبّه الشاعر الدهر وهو أمر معنوي برجل وهو حسيّ أطلق سهمه المسموم نحو الشاعر حتّى أصاب قلبه، ومن ثم انتشر سمّ الحزن والألم في جميع شرايين الشاعر على طريقة التمثيل. في هذه اللوحة الأدبيّة عمل التشخيص والانزياح في اللفظ على ملاحظة الفكر للوصول إلى المعنى الدلالي، استعان به الشاعر لتصوير مدى عاطفيته الصادقة تجاه هذه الحادثة المرّة.

ومن شواهد الانزياح الاستعاري أيضاً قول الشاعر الأديب ابن محمد الفوتي المقلب ب(العربي له)
(ت. 1389هـ/1969م)¹⁰ في مدح الشيخ سعد أبيه: (الكامل)

فُل لَأُلَى قَالُوا : فِلاَنٌ مِثْلُهُ زَيْفُ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ كالدِّينَارِ

(صمب، 1978). استطاع الشاعر أن يرسم صورة غريبة خرق بها اللغة وقواعدها باستخدام الاستعارة التمثيلية في قوله (زيف الدرّاهم ليس كالدينار)؛ إذ قد شبه الشاعر ممدوحه ورفع قدره على أقرانه بالدينار الذي يميّز من زيف الدراهم على طريقة الاستعارة التمثيلية. يلاحظ في هذا البيت أنّ اللغة تتخلّى عن دلالاتها الأصليّة لتتحوّل إلى لغة شعريّة أدبيّة تحفّز ذهن القارئ وتثيره.

ومن نماذج الانزياح الاستعاري أيضاً في أشعار شعراء غرب إفريقيا قول الشّاعر أحمد البكاي
(ت. 1282هـ/1865م)¹¹ مادحا سلطان المسلمين عبد الحميد: (الوافر)

لَهُ تَرَكَ الجِدودُ المَجْدَ إِرْتًا وَزَادَ لَهُمُ مِنَ المَجْدِ الجَدِيدِ

بَنَى السُّلْطَانُ مَحْمودُ المَعَالِي وَزَادَ كَمَا بَنَى عَبْدُ الحَمِيدِ

وَزِدْتَ عَلَيَّ الَّذِي بَنَيْتَا وَلَكِنْ عَلَيَّ مَا زِدْتَهُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ!

(سيد، 2009). ففي قوله (وزدت على الذي بنيا) انزياح استعاري؛ إذ شبه المجد بالبناء، وهو تشبيه من باب الاستعارة المكنية، وجمالها يكمن في التجسيم؛ وذلك بأن جسّدت هذه العبارة، وهو أمر معنوي في سورة محسوسة، وهو البناء. وهذا لتقريب الفكرة إلى الذهن وتوضيحها في المخيلة، وإرضاءً للنزعة البشرية في تفضيلها لعالم الحسن. ويقول أيضاً: (البسيط)

وَسَالِمِ الدَّهْرِ مَنْ سَالَمْتَ مِنْ أَحَدٍ وَحَارِبِ الدَّهْرِ مَنْ حَارِبْتَ حَيْثُ بَدَا

¹⁰ ولد هذا الشاعر في منطقة نِيَّاسُ (السنغال) سنة 1890م. قضى حياته في السنغال. لم ترد في المصادر المعتمدة معلومات عن نشأته وتعليمه. ويدل شعره، وما خلف لأبنائه من الكتب، على ثقافته العربيّة الإسلاميّة المتوسعة، وخبرته في نظم القصائد، والفقه أيضاً. عمل بتصنيف الكتب ونظم الشعر.

¹¹ هو أحمد البكاي بن محمد المختار الكنتي القادري. ولد في بلدة أزواد (مالي) سنة 1785م. عاش في مالي وموريتانيا. هو أديب وشاعر في صورة شاعر القبيلة (الجاهلي). له قصائد مطولة يتجاوز بعضها الأربعمائة وستين بيتاً، تنوع موضوعياً بين هجاء الخصوم والتقليل من شأنهم، والفخر بقبيلته كنت وقوة بأسها في الحروب، مفتتحاً الهجاء بمقدمات غزليّة قد تطول لتتجاوز السبعين بيتاً قبل الدخول في الهجاء والفخر. يهتم في شعره بتسجيل وقائع حياته وحياته قبيلته، والاستشهاد بأسماء الأعلام المعاصرين، ومواقفهم، ويعتد باللغة والتراكيب التراثية وغريب المفردات.

(سيد، 2009). في البيت السابق نلمح دور الانزياح بواسطة الأسلوب الاستعاري في قوله (وسالم الدهر) و(حارب الدهر) فالاستعارة في النَّصِّ مكنيَّة، ومن ملامح الجمال فيهما هنا التشخيص؛ إذ صوِّر الدهر على هيئة شخص، أو على هيئة الفارس القائد في المعركة، له القدرة على المسالمة والحاربة، وهو تشخيص يجرِّك الدهن، ويستثير الخيال ويبعث على الإعجاب والتأثر ومتابعة المشهد. كما أنّها صورة ترفع من شأن الممدوح، وتضفي عليه هالة من الجلال؛ إذ الممدوح فيها يبدو قريباً للدهر .
ومن النماذج أيضاً أبيات الشاعر أبوبكر أبرغدوما الذي اتكأ على البناء الاستعاري التشخيصي في رثاء الشيخ إبراهيم الكولخي فقال: الطويل¹²)

نَشَرْتُ لواءَ العِلْمِ والوردِ جُمْلَةً يَصِيرانَ مَحْفُوظَيْنِ عِنْدَ الحُمَاةِ
لَحَقْتُ جميعَ القطبِ طَرًّا بأجمع وصرتَ ولاءً منهم بينَ الوُلاةِ

(كبا، 2011). من الملاحظ أنّ قوله (نشرت لواء العلم والورد جملة) قد انزاح عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، إذ شبّه الشاعر العلم والورد بدولة أو مؤسّسة لها لواء إذا طوي يدلُّ على التوقُّف في العمل أو على حدوث مشكلة، ونشّر هذا اللواء يدلُّ على استمرار العمل وحلّ المشكلة، وحذف المشبّه به الذي هو الدولة أو المؤسّسة ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللواء على طريقة الاستعارة المكنيَّة التخيليَّة.

ومن نماذج الانزياح الاستعاري أيضاً قول الشاعر أحمد بما البكي (ت. 1345هـ/1927م)¹³ مخاطباً الرّسول عليه السّلام: (البسيط)

في يومٍ بدرٍ بدا بدرًا وأمّهم إعلاءً كلمةً من أعلى به الهمما

(امباكي، د.ت). ففي البيت السابق انزياح استبدالي، تشكّل من خلال تداول الشاعر دلالات الألفاظ، فقد شبّه النبيّ عليه السّلام) بالبدر (بجامع الحُسنِ في كَلِمٍ، ثمّ استعير المشبّه به) البدر (للمشبّه) النبي (على سبيل الاستعارة التّصريحية الأصليَّة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي) أمّهم .(ولا شك أنّ النسيج الشعري الذي قام على أساس الخروج من المألوف والعادي قد أكسب النصّ بعداً جماليّاً. ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر السنغالي إبراهيم انياس الكولخي) ت. 1395هـ/ 1975م: (الطويل¹⁴)

فبحرٌ مُحيط بالعبادِ وأمّرها فلم يكُ في تفضيله يطلب الحرصاً

¹² اختلال في قافية البيتين.

¹³ هو أبو المحامد الشيخ أحمد بما البكي السنغاليّ المشهور بالشيخ الخديج ولد . سنة 1853/1270 في قرية مباكي بول بالسنغال. كان شاعراً متضلعا، و جبلا راسخا في علوم القرآن والحديث، و الفقه بمذاهبه الأربعة وأصوله، والتصوف السن وطودا شامخا في البلاغة والمنطق والعلوم العربيّة بعد ما تبحر في كل العلوم وتضلع من كل الفنون وأرنب على معاصريه.

¹⁴ هو إبراهيم بن عبدالله الكولخي. ولد سنة 1901م في السنغال. توفى في كوخ المدينة التي ينتسب إليها. عاش في بلاده السنغال، وقام برحلات في جهات إفريقيا، خاصة جزءها الغربي، وكذلك زار بلاداً عربيّة وأوربيّة، للمحاضرة، أو المشاركة في المؤتمرات. ينسب إليه شعر كثير، جُمع معظمه في كتاب واحد نشر إبان حياته، عنوانه *الدواوين الستة* لشيخ الإسلام الحاج إبراهيم ابن الشيخ الحاج عبد الله الكولخي.

(انيس، د.ت). يلاحظ في البيت السابق أنّ الشاعر قد استطاع بجدارة فائقة وسبك نصي متماسك أن يعبر عن شعوره الداخلي. ففي البيت انزياح استعاري، فقد شبه الشاعر النبي عليه السّلام بالبحر في سعة علمه، وعطائه، وحذف المشبّه وهو النبي عليه السّلام، وصرّح بالمشبّه به وهو البحر على سبيل الاستعارة التصريحية. فمن خلال هذا التوظيف تبين لنا مهارات الشاعر وقدراته وإمكاناته اللغوية في قدرته على اللعب بالألفاظ وتسخيرها للجمال الإبداعي المؤثر.

2.3. الانزياح الكنائي

الكناية هي ترك التصريح بالنّبيء إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم (الطبي، 2011). ويرى عبد القاهر الجرجاني أنّها إثبات معنى من المعاني فلا يذكر باللفظ الصريح، وإنما يأتي إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود (الجرجاني، 1992؛ التفتازاني، 2013). ويعدّ أسلوب الكناية أحد الأساليب البلاغية التي تقوم على عنصر الانزياح؛ لأنّه قائم على الإيحاء. وهو من الأساليب التي تزيد المعنى قوّة ومبالغة وتحسيده في صورة محسوسة تزخر بالحياة والحركة، ولهذا نرى الشعراء يستخدمونها للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم. ولقد وظّف شعراء المنطقة الانزياح الكنائي للتعبير عن كلّ ما يعتري كوامنهم الداخليّة، وشواهده على النحو التالي :

قول الشاعر محمد الأمين السنغالي: الطّويل - البسيط - الطّويل - الطّويل - الطّويل)

بيرهام عبد الله عُودي ثاقبٌ بجمدٍ إلهي ثوبٍ حُبِّي أفضبُ

أمرغُ الخدَّ في شوقٍ وفي طمعٍ أشدُّو جهارًا ودمعي هاطلٌ وكفُّ

عليك صلاةُ الله ثم سلامه فخر لي صحبًا فاضلينَ لهم يدُ

أيا سيدي إني لدى الباب واقفٌ وكُلِّي رجاءٌ أن أغيبَ في السرِّ

لأحظى بجمع الجمع سرًّا وجهرةً وأبقى مدى الأيّام في غاية السّبكِ

(دم، & لطيف، 2019). يكمن الانزياح في قوله (عودي ثاقب) وقوله (ثوب أفضب) وقوله (أمرغ الخد)، وقوله (فاضلين لهم يدا). في البيت الأول تحدث الشاعر عن حسن حاله وقوة شخصيته ومجده الذي تحقّق بفضل الله، ثمّ بجهود والده الشيخ إبراهيم، وكثي عن أحواله بالعود الثاقب، وبالثوب الأفضب. وتحدّث الشاعر في البيت الثاني عن خضوعه وخشوعه وطمعه في الوصل بممدوحه عليه لما وصل إلى دياره منشداً المدائح النبوية ودموعه تھطل، كنى الشاعر عن ذلك الخضوع بمرغ الخد على الأرض على سبيل الكناية عن الصفة. ونرى الشاعر في البيت الثالث يصلي على النبي عليه السّلام متوسّلاً به ليكون مع أصحاب الفضل والقوّة المادية والمعنوية، فقد كنى عن القوّة والغنى باليد محتديًا، بذلك حدو الشعراء .

ففي الأبيات السابقة نلاحظ في النصّ أنّ الشاعر قد لعب بالألفاظ بأسلوب انزياحي دلالي جمالي، ولّد لنا دلالة جديدة ومعنى آخر يستدعي فكر القارئ إلى المماثلة وكّد الذهن في كشفها. فهذا المعنى الجديد هو ما ولّده انزياح النصّ، وترك جماليّة أدبيّة في ثنايا نصّ الشّاعر.

ومن جمال توظيف الانزياح الكنائي أيضًا لدى شعراء غرب إفريقيا ما قاله الشاعر الوزير جنيد النيجيري (ت. 1417هـ/1997م):⁽¹⁵⁾ الطويل)

ونوحى على مأوى الضيوف رحيمهم
وكهف اليتامى ذي السّلامة في الصّدر

(سليمانو، 2020). ففي البيت انزياح في قوله (مأوى الضيوف) عن هذا المعنى الواضح إلى معنى يريده الشاعر وهو الكرم وسعة الصدر عن طريق الكناية، وكذلك في قوله (كهف اليتامى) انزياح كنائي عن الخطاب العادي المألوف إلى خطاب يرتقي باللغة إلى أسلوب أدبي يثير المتلقي، ويصل إلى المعنى المقصود الذي هو السّلامة واللّطف والرّحمة وحسن المعاشرة. فلّمّا عدل الشاعر عن التّصريح بهذه الصفات إلى الكناية عنها ارتقى مستوى الفنّ الشّعريّ لديه ممّا استرعى انتباه السامعين. ويريد الشاعر أن يبيّن كرم الممدوح في كثرة إعداد الطّعام للضيوف؛ لأنّه يسلتزم من كثرة الضيوف كثرة القرى والكرم، كما أنه يلزم من كون الممدوح كهفًا لليتامى أن يكون كفيلهم ورحيمًا بهم (ناصر، 2019).

ومن شواهد الانزياح الكنائي أيضًا ما قاله الشاعر محمد السنوسي جابي الغامبي (ت. 1376هـ/1956م)⁽¹⁶⁾ عن رسول الله: (المتقارب)

بالأدب بها خير رسل الإله
وخير بريّاته قد ثوى

كثير الأيادي كثير الجهاد
طويل النّجاد شديد القوى

(كبا، 2011). فقول الشاعر (كثير الأيادي) انزياح كنائي؛ إذ كُنّي به عن صفة لازمة لمعناه وهو الكرم وحسن القرى، وكذلك قوله (طويل النجاد)، فقد انزاح الكلام عن المعنى المقصود إلى معنى آخر، لأنّه مكّنّي به عن صفة لازمة لمعناه وهو الشجاعة. يعني أنّ جمالة السيف طويلة، فيستلزم ذلك أن يكون الرجل طويل القامة، ثمّ إنّ الطول يدلّ على شجاعته وقدرته على القتال. ولا شكّ أنّ الشاعر اعتاد وصف النّبيّ بصفات تدلّ على مدحه والثناء عليه، وذلك من خلال الأبيات التي سيقمت في

¹⁵ هو الوزير جنيد بن محمد البخاري، أحد أدباء نيجيريا. ولد بمدينة صوكوتو عام 1906م. وقد كان من قادة حركة الأدب العربي النيجيري في فترة الاستعمار إلى ما بعده من العصر الراهن.

¹⁶ هو محمد السنوسي غوث فاس بن إبراهيم جابي غاسما. ولد في مدينة جاروم كوتا سنة 1902م. وتوفي في بنجول (غامبيا). وهو شاعر مقلد، أوقف جلّ شعره على المديح النبوي، نظمه على الموزون المقفى وتبع حروف المعجم فنظم قوافيه عليها، وجعل شعره خالصًا في المديح للنبي وآل بيته وصحابته، مكثّرًا من الدعاء ومتوقفًا عند بعض مآثر السيرة الشريفة. مجمل شعره جزل اللغة، حسن السبك، فصيح البيان، يعكس حسن تصرفه في صوغ المعاني والأساليب.

مقام المدح، ولعل ذلك من شيمة الشعراء الذين اتسموا بالذكاء والحنكة، فيأتي شعرهم بالغ الجودة والإحكام، كما أنه يزيد من براعة الأسلوب، وتمكين المعنى.

2.4. الانزياح المجازي

المجاز أسلوب يفسح مجال التعبير وتخيّر الألفاظ لتحقيق الأغراض البلاغية كالإيجاز والمبالغة والخيال. ولقد وظّف شعراء المنطقة المجاز بأنواعه وآلياته لتقوية القدرات التعبيرية في أشعارهم ممّا أظهر تنوع الوظائف الفنية، التي نهضت بها الصور المجازية. ويجرى المجاز على المفرد فيسمى المجاز اللغوي أو يجري على الجملة فيسمى العقلي. وسنحاول دراسة طائفة من الشواهد على النحو التالي: ففي قول الشاعر ابن سيد عال المالي: (17) البسيط)

إنّ المدينة (تُنْبُكُت) لَفِي كَمِدٍ والنَّاسُ ما بينَ ذِي حُزْنٍ وَذِي جَلَدٍ

كَذَا الْقُرَى أَصْبَحَتْ فِي حَالِ نَكْبَتِهَا كَذَا الْبَوَادِي عَدَتْ تَسْعَى بِلا خَلَدٍ

(عال، د.ت). في الأبيات السابقة انزياح مجازي؛ إذ أسندت الأفعال إلى الحيز المكاني الذي تقع فيه أحداثه، لا إلى فواعلها الحقيقية، وذلك لبيان تمكن الحدث الفعلي؛ لأن مدينة تينكتو مثلاً لم تكن في كمد لوفاة المرثي له إلا بعد تمكن الكمد في مَنْ يَجْلُونَ فيها، حتى تخيل الشاعر أن كمد الأحياء تسرب إلى الجمادات فكان الانزياح هنا عن الخطاب العادي المألوف إلى خطاب يرتقي باللغة إلى أسلوب أدبي يثير المتلقي، ويصل إلى المعنى المقصود.

ونظير استعمال الانزياح المجازي أيضاً قول الشاعر أبوبكر أبرغدوما الألوحي: (الطويل)

فثَمَّ أَقُولُ مِثْلَ ما قالَ شَيْخُنَا لبلدِ كَوَحْ ولا أَنَا مَازِحُ

فَتَأْوِي إلِوَرْنَ تَحْتَ ظِلِّ مُحَمَّدٍ وَيَعْبُدُ مِوَلَاءَهُ لِذَلِكَ صَاحُ

(الفلاحي، 2018). انزاحت العبارة (فتأوي إلورن تحت ظل محمد) عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. إذ أسند الشاعر الإيواء هنا إلى إلورن وهو إسناد هنا مجازي؛ لأنّ إلورن مدينة لا حركة لها، والمراد هو أهلها، فحذف المضاف وأسند الفعل إلى المضاف إليه، لعلاقة محلّية، وللالتصاق بين الأرض وسكانها. فالانزياح الحاصل هنا لوحة شعرية يشاهدها المتلقي ويتأملها ماثلة أمامه.

ومن نماذج الانزياح المجازي الرائعة أيضاً قول الشاعر امبكي سيرين (ت. 1319هـ/1901م): (البسيط)

يا أَيُّهَا الأُخْ طِينًا ثُمَّ إِيْمَانًا أَمِينُ ثُورِي الَّذِي بَادَرَتْ إِحْسَانًا

¹⁷ أحد شعراء مالي العبقريين. له باع طويل في كتابة الشعر. لم أقف على تاريخ وفاته.

¹⁸ هو محمد بن محمد البوسوي المعروف بسيرين امبكي، ولد في جلف (السنغال) عام 1864م. من الشعراء المكثرين. له إنتاج أدبي ضخم.

(امبكي، د.ت). وقول الشاعر الغني عمر كركي): المجتثُ)

فَعَنْ قَرِيبٍ تَمَوُّتُوا فَكُلُّكُمْ مُقْتَبَرٌ

(كبا، 2011). ففي البيت الأول استخدم الشاعر امبكي المجاز لخلق تصوير جديد وتجميل الصورة الشعري؛ إذ وصف المخاطب بالطين على طريقة المجاز، علاقته اعتبار ما كان؛ لأن أصل البشر طين. وفي البيت الثاني يعظ الغاني الشيخ عمر كركي ذويه ويذكّرهم بأنّ كلّهم مقبورون، وليسوا كذلك في حال التخاطب، ولكنهم صائرون إلى ذلك لا مناص لهم، لذا يعد ذلك مجازاً باعتبار ما يكون. فاستطاع الشاعران رسم صور مجازية خيالية عبر الانزياح من الحقيقة إلى المجاز.

ومن شواهد الانزياحات المجازية أيضاً ما قاله الشاعر محمد الأمين السنغالي: (البسيط)

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّتْكُمْ قَدْ سَامَهَا الدَّهْرُ ضَمِيمًا بَاتَ مُعْتَرِبًا

أَعْدَاؤُهَا فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ إِتَّحَدُوا لِقَهْرِهَا وَهِيَ تَلْهُو خَيْرَهَا نَهَبًا

(دم، & لطيف، 2019). لقد أتى الشاعر في البيت الأول بالانزياح الشعري الزائع في صورة فنيّة تُثير الإعجاب. إذ يتحدث عن الأمة الإسلامية في الوقت الراهن، التي تعيش في الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، تدعى عليها أعداؤها في مختلف الأقطار الإسلامية، لدحر الإسلام وإبادة أفرادها، ونهب خيراته وقد عبّر الشاعر عن ذلك الاعتداء على الأمة الإسلامية بالمجاز العقلي، إذ أسند الشاعر فعل سام إلى الدهر مجازاً، للعلاقة الزمنية، وقد أدّى المجاز في هذا التعبير دوراً بارزاً في خلق المعاني الخلابة والتصوير الأدبي.

ومن شواهد الانزياحات المجازية التي جاءت في شعر غرب إفريقيا قول أحد الشعراء: (البسيط)

شَوْقٌ إِلَيْكَ وَشَغْفٌ كَادَ يَقْتُلُنِي وَكَادَ قَلْبِي يَطِيرُ حِينَ ذَكَرَنِي

شَوْقٌ وَشَغْفٌ وَهَمٌّ كَادَ يُهْلِكُنِي شَوْقٌ لِلْقِيَا مَنِ قَلْبِي يُرْفُنِي

(كبا، 2011). يلاحظ كيف ابتعد الشاعر عن اللغة العادية إلى لغة غريبة حينما أعطى الكلمات (الشوق والشغف والهَم) دماً؛ لأنه شبهها بوجود حي، إذ أسند إليها الأفعال: يقتلني، ويهلكني، ويورقني إسناداً مجازياً لا حقيقياً؛ لأنّ الشوق وغيره لا يقوم بتلك الأفعال التي ليس الشوق وغيره سوى سبب فيها. فمثل هذه الانزياحات تولّد دهشة وغبطة تؤثر في نفسية المتلقي، ويكسب الكلام ذوقاً أدبياً رفيعاً.

الخلاصة

تناولت هذه الدراسة موضوع الانزياح الدلالي في شعر غرب إفريقيا العربي، وتوصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي:

أنّ ظاهرة الانزياح الدلالي التي حاولنا كشف معالمها في شعر شعراء غرب إفريقيا قد أدت إلى تقوية لغتهم الشعرية، وابتعادها عن نسقها المعتاد والمألوف، كما أدت أيضاً إلى لفت انتباه المتلقين وإثارة أذهانهم.

لقد أعطت الانزياحات الشعرية لأشعار شعراء غرب إفريقيا بعداً فنياً بارزاً. وهم يحاولون حسب قدراتهم الفنية نقل تجاربهم إلى المخاطبين ببراعة ودقة، رابطين بين الواقع والخيال في تصويرهم. فقد كان هؤلاء الشعراء القدرة الفنية الجليلة في رسم الصورة الشعرية والصور البلاغية التي تركت أثرها في نفوس القارئ.

يتضح من خلال هذه الدراسة أنّ شعراء المنطقة قد برعوا في استغلال اللغة والاستفادة من طاقاتها، إذ تتجلى في أشعارهم جودة التعبير، وبراعة التصوير. كما أفادوا من إمكانات ثقافتهم البلاغية التراثية، فشبّهوا، واستعاروا، وكنّوا، كل ذلك بألفاظ رشيقة سلسلة، مما ترك أثراً وتأثيراً في المتلقي، ليتفاعل مع الصورة، ويتقبّل المعنى.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعدّ مجرد لبنة في بناء شعري شامخ لشعراء امتلكوا ناصية البيان وزمام اللغة، فشكّل لوحات فنية متكاملة الأركان استطاعت أن تلفت الدارسين وتثير انتباههم.

المصادر والمراجع

- ابن جني، أ. ع. (د.ت). الخصائص، مح. محمد علي نجار. المكتبة العلمية.
- ابن فارس، أ. (1979). معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.
- ابن منظور، ج. (1995). لسان العرب. دار صادر.
- أغ محمد، م. (2018). عن الصورة الشعرية عند شعراء الطوراق، كلّ اسوك أنموذجا. مجلة الثقافة الشعبية، (1) 41، 72.
- ألبي، ع. أ. (2008). ديوان الرياض. مطبعة ألي جمبا للطباعة والنشر والتوزيع.
- امباكي، أ. ب. (د.ت). ديوان الأمداح النبوية والصلوات على النبي الهاشمي. جمع: الشيخ محمد جاج. مكتبة الشيخ الخديم.
- امبكي، س. ع. (د.ت). ديوان شعر. مكتبة الشاعر، مخطوطة، 53.
- انياس، إ. (د.ت). الدواوين الست. دار الفكر.
- بوخاتم، م. ع. (2004). مصطلحات النقد العربي السيمائي، الإشكالية والأصول والامتداد. اتحاد الكتاب العرب.
- التفتازاني، س. (2013). مختصر السعد شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم. مح: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية.
- الجرجاني، ع. (1992). دلائل الإعجاز. مح. محمود محمد شاكر. دار المدني.
- جمعة، ز. (1998). الشيخ آدم عبد الله الإلوري ومساهماته في الدراسات الإسلامية العربية في نيجيريا. جامعة ميدغوري، كلية الدراسات الإسلامية، رسالة ماجستير.
- جوب، أ. د.، & لطيف، إ. (2019). علم البيان في الشعر العربي السنغالي، شعر محمد الأمين أنموذجا. مجلة الحركة (2) 21، 385.
- الددة، ر. ع. (2009). الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب. دار الشؤون الثقافية العامة.
- الزبيدي، م. (2005). تاج العروس من جواهر القاموس. طبعة الكويت.
- سليمانو، أ. (2020). القيم الجمالية في شعر الدكتور جنيد بن محمد البخاري، دراسة موضوعية فنية. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، (1) 33، 1774.
- سنداوي، خ. (1993). الصورة الشعرية عند فدوى طوقان. دار المشرق للطباعة والنشر والترجمة.
- صفوي، ك. (1390). أز زيان شناسي به ادبيات. سوره مهر.
- صلاح، ف. (1998). علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته. دار الشروق.
- صمب، ع. (1978). الأدب السنغالي العربي. مطبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.
- الطبي، ش. (2011). التبيان في علم المعاني والبديع والبيان. مح. هادي عطية. عالم الكتب.
- عال، ش. س. (د.ت). (مرثية محمد الطاهر بن شرف. مكتبة الأستاذ محمود ددب، مخطوطة، رقم 1189.

- عتيق، ع. (1985). علم البيان. دار النهضة العربية للطباعة والنشر .
- عصفور، ج. (1992). الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقد عند العرب. المركز العربي.
- غيمي، أ. (د.ت). ديوان حدائق ذات بجمحة. مكتبة الباحث الخصوصية، مخطوطة، رقم. 106
- قدوم، م. (2021). الصبغ المعنوي للأبيات غير القياسية لاسم الفاعل في القرآن الكريم: دراسة تحليلية دلالية، مجلة نسخة (NÜSHA 53)، كانون الأول. 396:
- القزويني، خ. (1932). التلخيص في علوم البلاغة. مح. عبد الرحمن البرقوقي. دار الفكر العربي .
- كبا، ع. (2011). الشعر العربي من الغرب الإفريقي خلال القرن العشرين الميلادي. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية .
- الكنتي، م (د.ت). ديوان الشيخ المختار الكنتي. مح. بابا أحمد بن حمّ الأمين. منشورات زاوية المختار المكنتي.
- كوهين، ج. (1986). بنية اللغة الشعرية، تج. محمد الولي ومحمد العمري. دار توبقال .
- لويس، م. (2003). المنجد في اللغة. المكتبة الكاثوليكية .
- مرتا، ع. (1994). شعرية القصيدة قصيدة القراءة: تحليل مركب لقصيدة اشجان يمانية. دار المنتخب العربي .
- ميدغو، م. ج. (2016). فن الهجاء في ديوان حدائق ذات بجمحة، دراسة أدبية تحليلية. مجلة عالم للدراسات العربية، 1(3)، 77.
- ناصر، أ. (2019). الخيال الشعري لدى الشاعر الدكتور الوزير جنيد دراسة جمالية. مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، 50(1)، 154.
- ويس، م. أ. (2005). وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .
- يحي، س. أ. (2009). ديوان الصحراء الكبرى: المدرسة الكنتية. دار المعرفة .

Kaynakça

- Ag Muhammed, M. (2018). 'Ani's-Sûreti's-Şi'riyye 'inde şu'arâi't-Tavârik, külle's-sûk enmûzecen. *Mecelletü's-Sekâfeti's-Şa'biyye* 41(1), 72.
- Albî, E. İ. (2008). *Dîvânu'r-Riyâd*. Matba'atu Albî Cumba li't-tibâ'a ve'n-neşr ve't-tevzî'.
- Ali, Ş. S. (ts). *Mersiyetu Muhammed Tâhir b. Şeref*. Mektebetü'l Ustaz Mahmud Dedep, Yazma eseri, no 1189.
- Atik, A. (1985). *'İlmu'l-beyân*. Dâru'n-Nahdati'l-'Arabîyye li't-tibâ'a ve'n-neşr.
- Bûhatim, M. A. (2004). *Mustalahâtu'n-Nakdi'l-'Arabî 's-Sinemâ, el-işkâliyye ve'l-usûl ve'l-ımtidâd*. İttihadu'l-Kuttâbi'l-'Arabî.
- Cuma, Z. (1998). *Şeyh Âdem Abdullah İlverî ve müsåhamatuh fi'd-Dirâsâti'l-İslamiyye ve'l-Arabîyye fi Nijerya*. Meydugurî Üniversitesi, İslami Araştırmalar Fakültesi, Yüksek lisans tezi.
- Curcânî, A. (1992). *Delâilü'l-i'câz*. thk. Mahmud Muhammed Şâkir. Dârü'l-medenî.
- Diop, A. D., & Latif, İ. (2019). İlmu'l-beyan fi's-Şi'ir'il-'Arabî es-Senagali: şiiri Muhammed el-Emin Enmûzecen. *Mecelletü'l-hareke* 21(2), 385.
- ed-Dide, R. A. (2009). *el-İnzîyâh fi'l-hitâbi'n-Nakdi ve'l-Belâgî 'inde'l-'Arab*. Dâru's-şuûni's-Sekafiyeti'l-'Âmme.
- Enyâs, İ. (ts.) *ed-Devâvînu's-sitte*. Darü'l-Fikr.
- Ganimi, E. (ts.). *Divânü hadâiki zati bahçe*. Mektebetü'l-bâhisi'l-hususiyye, yazma eseri, 106.
- İbn Fâris, A. (1979). *Mu'cemü mekâyîsi'l-Luga*. Darü'l-Fikr.
- İbn Manzûr, C. (1995). *Lisânü'l-'Arab*. Dârü sâdır.
- İbnü Cinnî, E. O. (ts.). *el-Hasâis*. thk. Muhammed Ali Neccâr. Mektebetü'l-ilmîyye.
- Jean, C. (1986). *Binyetü'l-lüga eş-şiiriyye*. çev. Muhammed el-Veli, Muhammed el-'Umerî. Dâru topikal.
- Kaddum, M. (2021) Kur'ân-ı Kerîm'de Yer Alan Kural Dışı "İsm-i Fâil" Yapılarının Anlama Yönelik Kipleri, *Nüşa Dergisi*, 21 (53), 387-412.
- Kaba, İ. (2011). *Eş-Şi'ru'l-'Arabî fi'l-garbi'l-İfrîkî hilâle'l-Karni'l-işrîni'l-mîlâdi*. Menşûrâtu'l-munazzameti'l-İslamiyye li't-terbiye ve'l-'ulûm ve's-Sekâfe.
- Kazvîni, H. (1932). *el-Talhîs fi 'ulûmi'l-Belâga*. thk. Abdurrahman Berkûkî. Dârü'l-Fikri'l-'Arabî.
- Kuntî, M. (ts.). *Divânü's-şeyh el-Muhtar Kuntî*. thk. Baba Ahmed b. Hama el-Emin. Menşûretü zâviyeti'l- Muhtâr Kuntî.
- Louis, M. (2003). *el-Muncid fi'l-Luga*. el-Mektebetü'l-katolikiyye.
- Maidago, M. H. (2016). Fannü'l-Hica fi divani hadâiki zati bahçe, dirâsetün edebîyye tahliliyye. *Mecelletü 'âlem li'd-Dirâsâti'l-Arabîyye*, 1(3), 77.
- Mbakî, A. B. (ts.) *Divânü'l-emdâhi'n-Nebeviyye ve's-Salavât 'ala'n-Nebîyyi'l-Hâşimî*. thk. Şeyh Muhammed Câce. Mektebetü's-şeyh Haddim.
- Mbakî, S. A. (ts.) *Divânü şiir*. Mektebetü's-Şair, yazma eseri, 53.
- Murtaza, A. (1994). *Şi'riyyetu'l-Kasîde, kasidetü'l-kırâ'a: tahlîlün murekkebun li kasîdeti eşcânin yemâniyye*. Dârü'l-Muntahabî'l-'Arabî.
- Nasır, A. (2019). el-Heyâlu's-Şi'r ledâ's-şâiri'l-vezîr Cüneyd, dirâse cemâliyye. *Mecelletü Cîl ed-Dirâsâti'l-edebîyye ve'l-fikrîyye* 50(1), 154.
- Salâh. F. (1998). *İlmu'l-üslub ve mebdâiuh ve icraâtuh*. Dâru's-Şark.
- Samba, A. (1978). *el-Âdâbu'l-'Arabî es-Senegalî*. eş-Şeriketü'l-Vataniyye li'n-neşr ve't-tevzî'.

- Sindâvî, H. (1993). *es-Sûratu's – Şi'riyye 'inde Fedvâ Tûkân*. Dârü'l-Maşrık li't-tibâ'a ve'n-neşr ve't-terceme.
- Süleymano, A. (2020). el-Kiyâmu'l-Cemâliyye fi şî'ri'd-Duktûr Cüneyd b. Muhammed el-Buhârî, Dirase mevzu'iyye fenniyye. *Mecelletü külliyyeti'd-Dirasati'l-islamiyye ve'l-Arabiyye*, 33(1), 1774.
- Teftazânî, S. (2013). *Muhtasaru's-sa'd, Şerhu tellîsi miiftâhi'l- 'ulûm*. thk. Abdulhamîd Hindâvî. el-Mektebetü'l-'asriyye.
- Tibî, Ş. (2011). *et-Tibyân fi ilmi'l-me'ânî ve'l-Bedî' ve'l-beyân*. thk. Hadi Atıyye. Dârü'l-kutub.
- Usfûr, C. (1992). *es-Sûretü'l-fenniyye fi't-Turâsi'l-belagî ve'n-nakd inde'l-'Arab*. el-Merkezü'l-Arabî.
- Veys, M. A. (2005). *Vazifetü'l-Înzîyah fi menzuri'd-Dirâsâti'l-uslûbiye*. el-Müessesetü'l-Cami'iyye li'd-Dirâsât ve'n-neşr.
- Yahya, S. A. (2009). *Dîvânu's-Saharâ-i'l-Kübrâ: el-Medresetü'l-Kuntiyye*. Dârü'l-Maarife.
- Zübeydî, M. (2005). *Tâcu'l-'Arûs min Cevâhiri'l-Kamûs*. Tîbâ'atu'l-Kuveyt.